

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
384 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoza Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврззов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liq o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	

SUT MAHSULOTLARINI SAQLASH JARAYONINI BOSHQARISH TIZIMINING BARQARORLIK MASALASI

Sabirov Ulugbek Kuchkarovich

Andijon davlat texnika instituti dotsenti

ORCID: 0009-0002-7203-9476

Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li

Andijon davlat texnika instituti doktoranti

ORCID: 0009-0007-3031-398X

oqilovazizbek078@gmail.com

Annotatsiya: Tizimning harorat, namlik va karbonat angidrid (CO_2) parametrlariga asoslangan differensial modeli ishlab chiqilgan hamda Lyapunov barqarorlik mezoni asosida tahlil qilingan. Natijalar simulyatsiya qilinib, tizimning asimptotik barqarorligi isbotlangan. Taklif etilgan yondashuv mikroiklim parametrlarini real vaqt rejimida noaniq mantiq asosida boshqarish imkonini beradi va mahsulot sifatini barqaror saqlashni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: sut mahsulotlari, avtomatik boshqaruv, Lyapunov mezoni, barqarorlik, noaniq mantiq, mikroiklim, CO_2 , namlik, harorat.

Abstract: A differential model based on temperature, humidity, and carbon dioxide (CO_2) parameters has been developed and analyzed using the Lyapunov stability criterion. Simulation results confirm the system's asymptotic stability. The proposed approach enables real-time fuzzy logic-based control of microclimate parameters, ensuring stable preservation of product quality.

Keywords: dairy products, automatic control, Lyapunov criterion, stability, fuzzy logic, microclimate, CO_2 , humidity, temperature.

Аннотация: В статье разработана дифференциальная модель, основанная на параметрах температуры, влажности и концентрации углекислого газа (CO_2), и проведён её анализ с применением критерия устойчивости Ляпунова. Результаты моделирования подтверждают асимптотическую устойчивость системы. Предложенный подход позволяет управлять параметрами микроклимата в реальном времени на основе нечеткой логики и обеспечивает стабильное сохранение качества продукции.

Ключевые слова: молочная продукция, автоматическое управление, критерий Ляпунова, устойчивость, нечеткая логика, микроклимат, CO_2 , влажность, температура.

KIRISH

Sut mahsulotlari, masalan, sut, krem, yog' va pishloq kabi mahsulotlar ozuqa ta'minotida muhim o'rinni egallaydi va global iqtisodiyotda katta ulushga ega. Biroq ushbu mahsulotlarning biologik xususiyatlari tufayli ular tez buziluvchan bo'lib, saqlash jarayonida harorat, namlik va karbonat angidrid (CO_2) kabi ekologik omillarga juda sezgir bo'ladi. Haroratning 4°C dan yuqori bo'lishi bakterial o'sishni sezilarli darajada tezlashtiradi, namlikning 60 % dan oshishi esa chirish jarayonlarini kuchaytiradi. Shuningdek, karbonat angidrid miqdorining oshishi fermentatsiya yoki havo aylanishining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, sut mahsulotlarini saqlashda barqarorlikni ta'minlash nafaqat mahsulot sifatini saqlash, balki iqtisodiy yo'qotishlarni kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Avtomatik boshqaruv tizimlari zamonaviy saqlash texnologiyalarida markaziy o'rinni egallaydi, chunki ular real vaqt rejimida muhit parametrlarini kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Bunday tizimlar odatda sensorlar, retroaloqa mexanizmlari va boshqaruv algoritmlari asosida ishlaydi. Bu esa harorat, namlik va gaz

konsentratsiyasini optimal darajada ushlab turishga yordam beradi. Masalan, PID-regulyatorlar (proportsional–integral–differensial) kabi klassik boshqaruv usullari ko'plab holatlarda qo'llaniladi. Ammo noliniy dinamika va tashqi shovqinlarga bardoshlilikni ta'minlash uchun yanada murakkab yondashuvlar zarur [1, 2, 3]. Shu nuqtai nazardan, avtomatik boshqaruv nazariyasining barqarorlik mezonlari, xususan, Lyapunov, Gurvits va Mixaylov kabi usullar tizimning uzoq muddatli barqarorligini kafolatlash uchun muhim vosita hisoblanadi.

Tizimning dinamik xususiyatlarini hisobga olgan holda, harorat (T), namlik (H) kabi o'zgaruvchilar uchun differensial tenglamalar tizimi quriladi. Ushbu tizimning barqarorligini ta'minlash uchun Lyapunov mezonini asosiy usul sifatida tanlanadi, chunki u noliniy tizimlar uchun mos keladi va energiyaviy yondashuvga asoslanadi [4]. Shu bilan birga, Gurvits va Mixaylov mezonlari qo'shimcha tasdiqlovchi va chastotaviy tahlil vositalari sifatida qo'llaniladi.

Sut mahsulotlarini saqlash tizimlaridagi barqarorlik muammolari nafaqat mahalliy, balki global miqyosda ham dolzarbdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, ozuqa mahsulotlarining 30 % ga yaqini noto'g'ri saqlash tufayli yo'qoladi [1–6]. Bu esa iqtisodiy va ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Avtomatik boshqaruv tizimlarida "barqarorlik" tushunchasi tizim holatining vaqt o'tishi bilan yuz beruvchi o'zgaruvchanlikka qaramay me'yordan og'ishsiz saqlanish qobiliyati bilan tavsiflanadi. Ayniqsa, tez buziluvchan oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan, sut mahsulotlarini saqlash tizimlarida harorat, nisbiy namlik va havodagi karbonat angidrid miqdori kabi mikroiklim parametrlarining aniqligi mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bunday tizimlarda ichki va tashqi g'alayonlarga nisbatan bardoshli, ya'ni barqaror boshqaruv algoritmini ishlab chiqish zarurati tug'iladi [7].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Barqarorlikni tahlil qilishda avtomatik boshqaruv nazariyasida bir nechta nazariy mezonlar mavjud. Har bir mezon o'zining qo'llanish doirasi, aniqlik darajasi va matematik yondashuvi bilan farqlanadi:

Nyquist mezonini – chastota sohasida ishlaydi va ochiq konturli tizimning Nyquist diagrammasi orqali yopiq kontur barqarorligini baholaydi. Biroq u faqat chiziqli, vaqtinvariant tizimlar uchun qo'llaniladi va noaniqlikni inobatga olmaydi.

Hurwitz mezonini – xarakteristik polinomning barcha ildizlari chap yarim tekislikda joylashganligini tekshirish orqali chiziqli tizimlarning ichki barqarorligini aniqlaydi. Ammo bu mezon aniq parametrlar asosida ishlaydi va noaniq tizimlar uchun mos emas.

Raut–Gurvits mezonini – polinom koeffitsientlariga asoslangan determinantlar ketma-ketligi orqali tizim barqarorligini baholaydi. Bu ham an'anaviy (deterministik) tizimlar uchun ishlaydi, biroq noaniq yoki vaqtinchalik o'zgaruvchan tizimlar uchun yetarli bo'lmaydi.

Lyapunov mezonini – eng universal yondashuv bo'lib, chiziqli hamda chiziqsiz, vaqtinchalik o'zgaruvchan va noqat'iy tizimlarning barqarorligini aniqlash imkonini beradi. Bunda maxsus energiyaviy funksiyaga o'xshash

$V(x)$ nomli Lyapunov funksiyasi aniqlanadi. Agar bu funksiya barcha $x \neq 0$ uchun musbat aniqlangan bo'lsa, ya'ni:

$$V(x) > 0, \text{ va } V(0) = 0,$$

va uning vaqt bo'yicha hosilasi manfiy aniqlangan bo'lsa:

$$V(x) < 0,$$

u holda tizim barqaror deb qaraladi [8].

Noaniq mantiq asosida ishlab chiqilgan mikroiklimni boshqarish tizimlari o'zining lingvistik o'zgaruvchilari, a'zolik funksiyalari va fuzzy qoidalar bilan ishlashi sababli klassik matematik modellar orqali to'liq ifodalanmaydi. Bu holatda Lyapunov yondashuvi nafaqat mos, balki zaruriy mezon hisoblanadi, chunki u funksional xatti-harakatni tahlil qilish imkonini beradi va tizimning umumiy energiyaviy barqarorligini baholashga imkon yaratadi [9].

Shu bois, mazkur tadqiqotda barqarorlikni baholash uchun Lyapunov mezonini tanlash quyidagi sabablarga asoslanadi:

Tizim chiziqli emas va noaniqlik mavjud.

Mikroiklim parametrlariga tashqi g'alayonlar (tashqi harorat, tashqi CO₂, mahsulot hajmi) ta'sir ko'rsatadi.

PID va boshqa klassik nazorat algoritmlarining turg'unligi bu kabi murakkab va noaniq muhitda yetarli emas.

Lyapunov yondashuvi orqali boshqaruv algoritmining barqarorligini formal isbotlash va analitik xulosa chiqarish imkoniyati mavjud.

Lyapunov funksiyasi asosida mikroiklim parametrlarining (harorat, namlik, CO₂) real vaqt rejimidagi o'zgarishlari tahlil qilinadi va ushbu parametrlarning ta'sirida tizimning ustuvor barqarorlik shartlari aniqlanadi. Bu natijalar asosida taklif etilgan intellektual boshqaruv tizimining barqaror ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan matematik shartlar keltiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sut mahsulotlarini saqlashga oid avtomatik boshqaruv tizimida asosiy parametrlar – havo harorati $T(t)$, nisbiy namlik $\varphi(t)$ va karbonat anhidrid (CO_2) kontsentratsiyasi $C(t)$ bo'lib, bu parametrlar saqlash muhitining barqarorligini belgilovchi asosiy mikroiklim ko'rsatkichlaridir. Ularning uzluksiz ravishda nazorat qilinishi mahsulotning mikrobiologik xavfsizligi, organoleptik sifati va umumiy saqlanish muddatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tizimning barqarorligi nafaqat texnik, balki texnologik jihatdan ham muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tizimga Lyapunov barqarorlik mezonini tadbiq etish uchun, avvalo tizimning umumiy matematik modeli shakllantiriladi. Harorat $T(t)$, namlik $\varphi(t)$ va CO_2 kontsentratsiyasi $C(t)$ kabi o'zgaruvchilarning vaqt bo'yicha dinamikasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\begin{cases} \dot{T}(t) = -a_1(T(t) - T_{\text{opt}}) + u_T(t), \\ \dot{\varphi}(t) = -a_2(\varphi(t) - \varphi_{\text{opt}}) + u_\varphi(t), \\ \dot{C}(t) = -a_3(C(t) - C_{\text{opt}}) + u_C(t) \end{cases}$$

bu yerda:

$T_{\text{opt}}, \varphi_{\text{opt}}, C_{\text{opt}}$ – har bir parametrlarning optimal qiymatlari;

$u_T(t), u_\varphi(t), u_C(t)$, harorat, namlik va CO_2 uchun boshqaruv ta'siri;

a_1, a_2, a_3 – tizimning tabiiy so'nish koeffitsientlari.

Tizim holatini quyidagicha vektor ko'rinishda yozamiz:

$$x(t) = \begin{bmatrix} T(t) - T_{\text{opt}} \\ \varphi(t) - \varphi_{\text{opt}} \\ C(t) - C_{\text{opt}} \end{bmatrix}$$

Endi Lyapunov funksiyasini kvadratik shaklda tanlaymiz:

$$V(x) = \frac{1}{2} x^T P x$$

bu yerda P – ijobiy aniqlangan simmetrik matritsa, odatda:

$$P = \begin{bmatrix} p_1 & 0 & 0 \\ 0 & p_2 & 0 \\ 0 & 0 & p_3 \end{bmatrix}, \quad p_i > 0$$

Lyapunov funksiyaning vaqt bo'yicha hosilasini olamiz:

$$\dot{V}(x) = x^T P \dot{x}$$

Agar boshqaruv ta'siri quyidagicha tanlansa:

$$\begin{cases} u_T(t) = -k_1 x_1(t), \\ u_\varphi(t) = -k_2 x_2(t) \\ u_C(t) = -k_3 x_3(t) \end{cases}$$

u holda tizimning hosilasi:

$$\dot{x} = -Ax \quad \text{bu yerda } A = \text{diag}(a_1 + k_1, a_2 + k_2, a_3 + k_3)$$

Shuning uchun:

$$\dot{V}(x) = -x^T P A x < 0 \quad \forall x \neq 0$$

Demak, $V(x) > 0$, $V'(x) < 0$ bo'lishi orqali tizim barqarorligi Lyapunov mezonida isbotlanadi.

Bu natija shuni ko'rsatadiki, har bir parametr uchun PID yoki noqat'iy mantiq algoritmi asosida tuzilgan boshqaruv ta'siri mos ravishda tanlansa, mikroiklim parametrlarining dinamik holatlari o'z-o'zini tiklaydi. Bu esa saqlash muhitining avtomatik intellektual nazorati barqaror ishlashini kafolatlaydi [9–10].

Barqarorlikni baholashda tanlangan Lyapunov funksiyasi asosida tizim harakatining vaqtga bog'liq xatti-harakati tahlil qilinadi. Dastlabki shart sifatida quyidagi Lyapunov nomzod funksiyasi tanlanadi:

$$V(x) = \frac{1}{2} x^T P x$$

bu yerda:

$x \in R^n$ – holat vektori,

$P = P^T > 0$. – simmetrik va musbat aniqlangan matritsa: .

Tizimning differensial ko'rinishi:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

Shu asosda Lyapunov funksiyaning vaqt bo'yicha hosilasi:

$$\dot{V}(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} x^T P x \right) = x^T P \dot{x} = x^T P A x$$

Yoki simmetrik shaklda:

Barqarorlik sharti: agar $V'(x) < 0$ bo'lsa, u holda tizim asemptotik barqaror hisoblanadi. Demak, quyidagi Lyapunov sharti bajarilishi lozim:

Bu – Lyapunov matritsali tenglamasining asosiy ko'rinishidir.

Agar biz sut mahsulotlarini saqlash tizimini (masalan, harorat va namlik o'zgarishini) quyidagicha holatga keltirsak:

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.05 \\ 0.01 & -0.1 \end{bmatrix} x(t)$$

va P quyidagicha bo'lsa:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

unda:

$$\dot{V}(x) = x^T (PA + A^T P)x = x^T (A + A^T)x$$

$$A + A^T = \begin{bmatrix} -0.4 & 0.06 \\ 0.06 & -0.2 \end{bmatrix}$$

Bu matritsa manfiy aniqlangan bo'lib, uning barcha xos qiymatlari (eigenvalue'lari) manfiy. Demak, tizim asemptotik barqaror.

Lyapunov mezoniga tayangan holda, mikroiklim parametrlarini (harorat va namlik) boshqaruvchi differensial tenglamalar asosidagi tizim asemptotik barqaror ekanligi isbotlandi. Bu shuni anglatadiki, tanlangan PID yoki noqat'iy PID nazorat ostida mikroiklim parametrlari vaqt o'tishi bilan stasionar holatga yaqinlashadi, ya'ni energiya sarfi kamayadi va mahsulot sifati barqaror saqlanadi.

1-rasm. Tizim barqarorligini Lyapunov funktsiyasi yordamida baholash grafigi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Grafikda ko'rsatilganidek, Lyapunov funktsiyasi $V(x(t))$ vaqtga nisbatan keskin kamayib, $t \rightarrow \infty$ bo'lganda nolga intiladi. Bu esa tanlangan $V(x) = x^T P x$ Lyapunov funktsiyasi uchun $\dot{V}(x) < 0$ tengsizlik bajarilishini va ushbu holat asosida tizim barqaror ekanligini isbotlaydi. Shunday qilib, grafik asosida qurilgan matematik model avtomatik boshqaruv tizimining barqaror ishlashini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv Lyapunov nazariyasining real amaliyotdagi qo'llanilishi bo'lib, nazorat obyekti ichki va tashqi g'alayonlarga nisbatan chidamli ekanligini ko'rsatadi [8–9].

Sut mahsulotlarini saqlashdagi texnologik jarayonlar uzluksiz va sezgir tizimlar qatoriga kiradi. Bunday tizimlarda harorat, nisbiy namlik va karbonat angidrid (CO_2) miqdorining barqaror holatda ushlab turilishi mahsulot sifatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tadqiqotlarimizda qo'llanilgan Lyapunov funktsiyasi orqali boshqaruv tizimining barqarorligi tahlil qilingan bo'lib, bu barqarorlikni saqlab qolish va buzilishlarga bardoshlilikni oshirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar tavsiya etiladi.

Birinchiidan, tizimda moslashuvchan rostlovchi parametrlar (gain scheduling) ni joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu orqali harorat va namlikdagi keskin o'zgarishlar natijasida tizim xatti-harakatini tez moslashtirish imkoniyati yaratiladi [1]. Buning uchun PID elementlari noqat'iy mantiq asosida ishlovchi adaptiv tizim bilan integratsiyalashgan holda ishlashi taklif etiladi.

Ikkinchiidan, tashqi buzilishlarga (disturbanslarga) barqarorlikni oshirish uchun fazoviy holatlarni kuzatuvchi blok (observer) joriy etilishi lozim. Bunda tizim holatini kuzatish uchun Kalman filtri yoki uning noaniq mantiqiy ekvivalenti (fuzzy observer) qo'llanilishi mumkin. Bu yondashuv tashqi omillar (masalan, ombor eshigining ochilishi, tashqi havo ta'siri) ta'sirida tizimning tezda muvozanat holatiga qaytishini ta'minlaydi [2].

Uchinchiidan, noaniqlik sharoitida barqarorlikni ta'minlash uchun Lyapunovga asoslangan adaptiv algoritmlar qo'llanilishi tavsiya etiladi. Ular tizim modelining nomukammalligini qoplashga xizmat qiladi. Agar tizim quyidagicha ifodalansa:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + d(t)$$

bu yerda $d(t)$ – tashqi buzilish, u holda quyidagi Lyapunov-kandid funktsiyasi orqali tizim barqarorligini saqlash mumkin:

$$V(x) = x^T P x, \quad \text{bunda } P > 0$$

va uning hosilasi:

$$\dot{V}(x) = x^T (A^T P + P A) x < 0$$

barqarorlik uchun shart.

Bu holatda, A va B matritsalarining aniqligiga qaramay, P ni onlayn optimallashtirish orqali tizimga moslashtirish mumkin bo'ladi.

To'rtinchidan, MATLAB muhitida simulyatsiyalar asosida kuzatilganidek, Lyapunov funksiyasi $V(x)$ vaqt o'tishi bilan eksponensial pasaydi. Bu natija tizimning barqaror ekanini ko'rsatadi. Bu jarayonni real tizimga tadbiiq etish uchun:

- Datchiklar aniqligini oshirish
- Chiqish signallariga pastga-tepaga cheklov qo'yish
- Aktuator (ventilyatsiya, sovutish) javob vaqtini minimallashtirish kabi choralarning amalga oshirilishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotda noqat'iy mantiq va Lyapunov nazariyasiga asoslangan boshqaruv tizimi modeli ishlab chiqildi. Tizimning tashqi ta'sirlarga nisbatan barqarorligi, noaniqlik sharoitida samarali ishlashi hamda mahsulot sifatini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan shartlarga javob berishi eksperimentlar orqali asoslab berildi. Tavsiya etilgan algoritmlar nafaqat saqlash omborlarida, balki boshqa agrotexnologik tizimlarda ham qo'llanilishi mumkin.

Barqarorlikni ta'minlashda eng muhim omil bo'lgan mikroiklim parametrlarining – harorat, namlik va karbonat angidrid (CO_2) – vaqt bo'yicha o'zgarishlari va ular asosida qurilgan boshqaruv tizimining dinamik modeli tahlil qilindi. Tadqiqot davomida mavjud nazariy mezonlar (Nyquist, Raut–Gurvits, Lyapunov va boshqalar) tahlil etilib, noaniqliklar va tashqi g'alayonlar mavjud bo'lgan murakkab texnologik obyektlar uchun Lyapunov mezonini eng maqbul tahlil vositasi sifatida asoslab berildi.

Ushbu mezon asosida Lyapunov funksiyasi tanlandi va uning vaqt bo'yicha hosilasining manfiy bo'lishi orqali tizimning barqarorlik shartlari isbotlandi. Modelga asoslangan tizim dinamikasining barqarorligi simulyatsiya orqali tasdiqlandi. Grafik natijalar Lyapunov mezonini asosida tanlangan funksiyaning pasayuvchi xususiyatga ega ekanligini va bu orqali tizim har qanday boshlang'ich sharoitda ham barqaror holatga intilishini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, mikroiklim parametrlarini noqat'iy mantiq yordamida aniqlashtirib, boshqaruv tizimiga tatbiiq etilgan Lyapunov mezonini asosidagi metodologiya quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- Sut mahsulotlarini saqlashda mikroiklim barqarorligini ta'minlash imkoniyati;
- Tizimga ta'sir qiluvchi tashqi g'alayonlarga nisbatan yuqori chidamlilik;
- Energiya samaradorligini oshirish hamda mahsulot sifatini uzoq muddat barqaror saqlash.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, Lyapunov mezonidan foydalanish sut mahsulotlarini saqlashda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari uchun yuqori darajadagi ishonchlilik va barqarorlikni ta'minlaydi. Kelgusidagi tadqiqotlar ushbu yondashuvni neyro-noqat'iy tizimlar va real vaqt rejimidagi kuzatuvchilar (observerlar) bilan integratsiyalashga yo'naltirilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Мишуков С. В. Разработка и исследование системы контроля влажности и примесей сельскохозяйственных продуктов // Измерения. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2022. – № 2. – С. 5–12. <https://doi.org/10.21685/2307-5538-2022-2-1>
2. Ryabova, A. E., Semipyatny, V. K., & Galstyan, A. G. Effects of storage conditions on milk powder properties // Journal of Dairy Science. – 2023. – Vol. 106, No. 10. – P. 6741–6758. <https://doi.org/10.3168/jds.2022-23094>
3. Крушель Е. Г., Семенов В. Г., Степанченко И. В., Сургутанов В. В. Нелинейные алгоритмы регулирования микроклимата // Известия ВолгГТУ. – 2007. – № 3. – С. 89–92.
4. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечёткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 1999. – 320 с.
5. Семенов В. Г., Крушель Е. Г. Математическая модель микроклимата теплицы // Известия ВолгГТУ. – 2009. – № 6. – С. 32–35.
6. Савосин С. И. Интеллектуальная система контроля влажности и температуры воздуха в теплице: диссертация на соискание степени кандидата технических наук: 05.13.06. – М., 2009. – 132 л.
7. Благовещенская М. М., Злобин Л. А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2005. – 768 с.
8. Jin-Hee Han, Hyuck-Jin Kwon, Jeong-Yeol Yoon, Keesung Kim, Sang-Woon Nam, Jung Eek Son. Analysis of the thermal environment in a mushroom house using sensible heat balance and

- 3-D computational fluid dynamics // *Biosystems Engineering*. – 2009. – Vol. 104, Issue 3. – P. 417–424.
9. Бродский М. И. Моделирование многокритериальной динамической системы с нечеткой постановкой для принятия решений при планировании производства (на примере пищевой промышленности): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.18. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2006. – 19 с.
10. Vanthoor B. H. E., Gazquez J. C., Magan J. J., Ruijs M. N. A., Baeza E., Stanghellini C., van Henten E. J., de Visser P. H. B. A methodology for model-based greenhouse design: Part 4. Economic evaluation of different greenhouse designs: A Spanish case // *Biosystems Engineering*. – 2012. – Vol. 111. – P. 336–349.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100